

ТУРИСТИК КЛАСТЕРЛАР ВА ЗОНАЛАРДА ТУРИСТИК ТАШКИЛОТЛАР МОЛИЯВИЙ-ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Мусаев Х.Х., PhD.

“Ўзбекнефтгаз” АЖ, Инвестициялар,
саноат ва инновация
департаменти бўлим бошлиғи

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистонда туристик кластерлар ва зоналарда туристик ташкилотлар молиявий-инвестицион фаолияти ривожланиш тенденциялари тадқиқ қилинган. Бундан ташқари мақолада республикада туристик ташкилотлар молиявий инвестицион фаолиятини такомиллаштиришнинг истикболли йўналишлари бўйича таклиф ва тавсиялар берилган.

Аннотация: В данной статье исследуются особенности тенденции развития финансово-инвестиционной деятельности туристических организаций в туристических кластерах и зонах Узбекистана. Кроме того, в статье представлены предложения и рекомендации по перспективным направлениям совершенствования финансово-инвестиционной деятельности туристических организаций в республике.

Annotation: In this article examines the development trends in the financial and investment activities of tourism organizations in tourism clusters and zones of Uzbekistan. Furthermore, the article presents proposals and recommendations for promising areas for improving the financial and investment activities of tourism organizations in the country.

Калит сўзлар: туризм, туристик кластерлар ва зоналар, туристик ташкилотлар, инвестиция, молия, молиявий-инвестицион фаолият, механизм.

Ключевые слова: туризм, туристические кластеры и зоны, туристические организации, инвестиции, финансы, финансово-инвестиционная деятельность, механизм.

Key words: tourism, tourism clusters and zones, tourism organizations, investments, finance, financial and investment activities, mechanism.

Туризм саноати жаҳон иқтисодиётининг ривожланишида катта рол ўйнайди. Дунёнинг кўпгина мамлакатлари давлат бойлигининг салмоқли қисмини туризм фаолиятини ташкил этишдан олинган даромадлар ҳисобига қурган.

Айтиш мумкинки, ноишлаб чиқариш секторининг бир қисми сифатида туризм жаҳоннинг етакчи экспорт саноатига айланиш истикболига эга. Шу ва шу каби тенденциялар иқтисодий ўсиш, аҳолининг маданий ва моддий даражасининг ошиши, транспортнинг яхшиланиши, бўш вақтнинг кўпайиши билан боғлиқ.

“Ҳозирги даврда туризм жаҳон иқтисодиёти ривожланиши, минтакалар ҳамда мамлакатлар сиёсатига таъсир этувчи ижтимоий-иқтисодий ҳодиса бўлиб бормоқда”.

Республикамизда ҳам “туризмни миллий иқтисодиётни диверсификация қилиш, ҳудудларни жадал ривожлантириш, янги иш ўринларини яратиш, аҳоли даромадлари ва турмуш даражасини ошириш, мамлакатнинг инвестициявий жозибадорлигини оширишни таъминловчи стратегик тармоқлардан бири сифатида ривожлантириш бўйича комплекс чора-тадбирлар босқичма-босқич амалга оширилмоқда”.

Фикримизча мамлакатимиз туризмни ривожлантириш учун катта салоҳиятга эга, шу билан бирга уни ҳудудий ташкил этишнинг янги шакллари ривожлантириш йўли билан рақобатбардошлигини ошириш муҳим вазифа ҳисобланади.

Ўзбекистон жуда катта туризм ва рекреация салоҳиятига эга, унда жами 7,4 минг маданий мерос объектлари мавжуд, улардан 209 таси тўртта музей шаҳарлар – “Хива шаҳридаги Ичан-қалъа”, “Бухоро шаҳрининг тарихий маркази”, “Шаҳрисабз шаҳрининг

тарихий маркази”, “Самарқанд шаҳри” ҳудудида жойлашган бўлиб, ЮНЕСКО бутунжаҳон мероси рўйхатига киритилган.

Сўнги йилларда хусусий секторни қўллаб-қувватлаш ва муҳофаза қилишга қаратилган чоралар кўрилгани натижасида, 2025-йилда Ўзбекистонда фаолият юритган туристик фирма ва ташкилотлар сони 2 592 тани ташкил етди. Бу кўрсаткич 2024-йилдаги 2 539 тага нисбатан барқарор ўсишни кўрсатиб, мамлакатда туризм инфратузилмаси кенгайиб бораётганини билдиради.

Туризм инфратузилмасини ривожлантириш бўйича йирик инвестиция лойиҳалари амалга оширилди, шу жумладан Тошкент шаҳрида “Нятт Регенсй Ташкент”, “Ташкент ситй парк” брендли меҳмонхона, дам олиш тантаналар мажмуасини очилиши, Самарқанд шаҳрида “Буюк ипак йўли” халқаро туризм маркази, Бўстонлик туманида Амирсой тоғчанғи курортининг 2 босқичли қурилиши, Андижон, Урганч ва Тошкент шаҳрида маданий-кўнгилочар боғларнинг ташкил этилиши, “Ангрен-Поп” темир йўли очилиши, Бухоро, Қарши, Шаҳрисабз ва Хива шаҳарларига тезюарар поездлар учун электрлаштирилган темир йўллари очилиши, лоукостерлар жалб қилинишини айтиб ўтиш жоиз. Биргина 2022 йилда “давлат-хусусий шериклик” тамойили асосида барпо этилган Самарқанд халқаро туризм маркази Самарқанд туманидаги эшкак эшиш канали бўйида, 212 гектар майдонда қурилган бўлиб, бу ерда 10 та замонавий ечимдаги иншоот, жумладан, конгресс холл, меҳмонхоналар, дам олиш масканлари, “Абадий шаҳар” карвон саройи ва 8 та меҳмонхона бунёд этилган.

Туризм соҳасида давлат сиёсати истиқболда ҳудудлар ва уларнинг инфратузилмасини комплекс жадал ривожлантиришда туризм соҳаси етакчилик қилиши, долзарб ижтимоий-иқтисодий вазифаларни ечиш, иш ўринларини кўпайтириш, ҳудудлар диверсификацияси ва ривожланишини таъминлаш, аҳолининг даромадлари, яшаш даражаси ва сифатини ошириш ҳамда мамлакатнинг инвестициявий жозибадорлиги ва имиджини яхшилашга қаратилган.

Ўзбекистон Республикасининг “Туризм тўғрисидаги” Қонунида туристик кластерларга қуйидагича таъриф берилган: “Комплекс туристик хизматлар ҳамда туристнинг ва экскурсантнинг эҳтиёжларини қаноатлантириш учун зарур бўлган бошқа қўшимча хизматлар кўрсатувчи мустақил ташкилотлар ҳамда яқка тартибдаги тадбиркорлар мажмуи туристик кластердир. Туристик кластерлар комплекс туристик хизматлар кўрсатиш, туристик фаолиятнинг рақобатбардошлилиги ва сифатини ошириш мақсадида туристик маҳсулотни шакллантиради, тарғиб этади ва реализация қилади”.

Кластерлар, жумладан, туристик кластерлар ўзига хос инновацион тизим бўлиб, бутун минтақа иқтисодиётининг самарали ривожланиши, унинг рақобатбардошлигини ошириш, фан, кадрлар тайёрлаш тизими ва бизнес ўртасида ҳамкорликни кучайтириш учун асос бўлиши мумкин.

Туризмни ривожлантиришда кластер сиёсатини қўллаш, кластерларни шакллантириш ва ривожлантириш жараёнлари кластер субъектлари ўртасидаги узаро муносабатларини тартибга солувчи расмий ва норасмий тадбирлар ва субъектлар йиғиндисидан иборат бўлган қулай институционал муҳит шароитида юз беради (1-расм). Европа Иттифоқи мамлакатларида ташкил этилган туристик кластерларнинг ривожланиш хусусиятларини таҳлил этиш, уларнинг муваффақияти кластер қатнашчилари ўртасида шартнома муносабатлари шаклланиши учун махсус шарт-шароит яратиш муҳим эканлигини кўрсатди.

Бу жиҳатдан етакчи ўрин давлат ва ҳуқуқ институтларига тегишли бўлиши керак, жумладан, давлат кластерга тадбиркорлик субъектлари, инвесторлар, фан ва таълим вакиллари жалб этиш йўли билан улар ўртасидаги муносабатлар ривожланишини рағбатлантириши мумкин деб ҳисоблаймиз.

Иқтисодчи олимлар К.Браун ва Р.Геддесларнинг фикрига кўра, “туристик кластерда давлатнинг иштироки хусусий ва хорижий инвестицияларни жалб этиш бўйича дастурларни қўллаб-қувватлаш, туризм инфратузилмасини ривожлантириш, зарур меъёрий-

ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш, туристларнинг ҳавфсизлигини таъминлаш, атроф-муҳит ва тарихий ёдгорликларни ҳимоялашда намоён бўлади”.

Туристтик кластерни шакллантиришда давлат иштироки зарурлигини инкор қилмасдан, бундай тузилмаларнинг шаклланиши ва фаолият юритишида асосий ўрин тадбиркорлик субъектларига тегишли эканлигини таъкидлаш зарур.

Тадбиркорлик субъектларининг ўзаро интеграциялашувга, самарали ва очик ҳамкорликка тайёрлиги, кооперация муносабатларининг яхши йўлга қўйилганлиги ҳамда норасмий алоқаларнинг ривожланганлиги ҳудудларда кластерларни шакллантириш ва ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга.

Таълим институти туристик кластер шаклланишида муҳим аҳамиятга эга ижтимоий институт бўлиб, унда жойлашган тадбиркорлик субъектларини малакали кадрлар билан таъминлайди.

1-расм. Кластерлар фаолиятининг институционал муҳити

Туризм кластерларининг инновационлик хусусияти кластерда фаолият кўрсатувчи илмий тадқиқот институтларининг фаолиятига боғлиқдир.

Фикримизча айнан илмий тадқиқот институтлари томонидан яратилган янгилликларнинг самарали ва оқилона жорий этилиши туристик маҳсулотларнинг рақобатбардош бўлишига олиб келади.

Шу ўринда таъкидлаш лозимки, кейинги йилларда мамлакатимизда туристик кластерларни шакллантириш масаласига алоҳида эътибор берилмоқда.

Туристтик кластерлар ва зоналарда туристик ташкилотлар молиявий-инвестицион фаолиятини ривожлантириш юзасидан хулоса қилиб айтганда, туризм бозорида ва туристик ташкилотлар мақсадларида кластерлар инновацион тизим бўлиб, улар минтақаларнинг самарали иқтисодий ривожланиши учун кучли негиз, плацдарм бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Фикримизча, туристик корхоналарда молиявий-инвестицион фаолиятни ривожлантиришда кластерли ёндашув маълумотларни бирлаштиришнинг янги шакллари яратиш учун жуда катта салоҳиятга эга асос ҳисобланиб, инновацион илмий-техник йўналишлари пайдо бўлиши ва уларнинг тижорий таклифларини рағбатлантиради, таълим, фан ва бизнес соҳасини билвосита қўллаб-қувватлайди.

Туристтик кластерларни, айниқса кичик бизнес ва тадбиркорлик тузилмаларининг бирлашуви асосида ташкил этилган кластерларни яратиш ва улар фаолиятини олиб бориш шартлари инновацион технологиялар асосида истиқболли лойиҳаларни инвестициялаш шартлари бўлиши ҳам мумкин.

Бу ерда, “инновацияли” тушунчасини, биринчидан инновацион фаолиятнинг ривожланиши ва самарадорлигига ҳисса қўшгадиган янгилик сифатида, туризм соҳасида кластерлашни ташкил этиш, тарқатиш ва фойдаланишдан иборат ривожланаётган комплекс жараёнларини ўзида намоён этувчи махсус иқтисодий ёндашув, иккинчидан эса, мажмуавий кластернинг ўз-ўзидан пайдо бўлиши, бу – минтақанинг иқтисодий тизими доирасидаги янгилик бўлиб, ижтимоий амалиётда сезиларли ўзгаришларга олиб келади.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикасининг “Туризм тўғрисидаги” Қонуни. Тошкент ш., 2019 йил 18 июль, ЎРҚ-549-сон. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 19.07.2019 й., www.lex.uz/docs/4428097

2. Фуломова Г.П. Туризм кластерларининг институционал муҳити. Иқтисод ва молия. 2019, 11 (131)

3. Алимов Р., Камилова М., Курбанова Д. Кластерная концепция экономического развития: теория и практика. - Т.: Институт экономики АН РУз, 2005. -С. 36.

4. Фуломова Г.П. Туристтик кластерлар: шакллантириш жараёнлари ва ривожланишини бағолаш усуллари. Иқтисодиётда инновациялар журнали. № 7 (2019)